

- lekarskelisty*, 1982, **78**, 47.
6. Jean Louis Junien, Alain Grosset and Claire Lakatos, *Fr. Journal de pharmacologie*, 1979, **10**, 291.
 7. J. Cheng, S. Izenwasser, C. Zhang, S. Zhang, D. Wade and M. L. Trudell, *Bioorg. Med. Chem. Lett.*, 2004, **14**, 1775.
 8. H. Agirbas, D. Sumengen, Y. Durust and N. Durust, *Synth. Commun.*, 1992, **22**, 202.
 9. P. Molina, M. Alajarin and A. Ferao, *Synthesis*, 1986, **10**, 843.
 10. S. Morrocchi, A. Ricca and L. Velo, *Tetrahedron Lett.*, 1967, **8**, 331.
 11. E. Kawashima and K. Tabei, *J. Heterocycl. Chem.*, 1986, **23**, 1657.
 12. M. Adib, M. Mahdavi, N. Mahmoodi, H. Pirelahi and H. R. Bijanzadeh, *Synlett.*, 2006, **11**, 1765.
 13. A. H. Moustafa, *Synthesis*, 2003, **17**, 837.
 14. R. F. Smith, K. J. Coffman and S. M. Geer, *J. Heterocycl. Chem.*, 1983, **20**, 69.
 15. E. Kawashima, T. Takada and K. Tabei, *J. Heterocycl. Chem.*, 1985, **22**, 1409.